

4. Мікроекономіка: навч. посіб. / А. О. Задоя; ред. О. А. Задоя; Національний гірничий ун-т. – Д.: НГУ, 2009. – 216 с.

5. Кондратюк О.І. Економіка підприємства / О.І. Кондратюк, О.О. Пилипенко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 288 с.

6. Харчук Т.В. Характеристика економічної стійкості підприємства та її елементів / Харчук Т.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №34. – С.332–335.

7. Харчук Т. В. Формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування у системі економічного управління / Т. В. Харчук // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 35(2). – С. 70–76.

References

1. Arefyeva OV Enterprise Economics: Educ. manual [for students. higher education.] / European Univ. / OV Arefyeva, V.G. Sakhayev, OV Arefiev, MB Mahsma, O.I. Pozzman. K.: Publishing House of the European Univ., 2005. – 238 p.

2. Bondar NM Enterprise Economics: Educ. manual / NM Bondar. – 2nd view, add. – K.: ASKK, 2005. – 400 p.

3. Pozzman OI Planning of enterprise activity and its consistency with strategic goals and tactical tasks. Formation of market relations in Ukraine. 2013. № 2. С. 82–85.

4. Microeconomics: Educ. tool. / AO Zadoy; ed. OA Zadoy; National Mining University – D.: NSU, 2009. – 216 p.

5. Kondratyuk O.I. Economics of the enterprise / O.I. Kondratyuk, O.O. Pilipenko. – K.: Europe. Univ., 2006 – 288 p.

6. Kharchuk TV Characteristics of economic stability of the enterprise and its elements / Kharchuk TV // Bulletin of Economics of Transport and Industry. – 2011 – №34. – P.332–335.

7. Kharchuk TV Formation of competitive potential of machine-building enterprises in the system of economic management / TV Kharchuk // Black Sea Economic Studies. – 2018. – Vip. 35 (2). – P. 70–76.

Дані про автора

Попрозман Олександр Іванович,

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту і економіки спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Данные об авторе

Попрозман Александр Иванович,

к. э. н., доцент, кафедра менеджмента и экономики спорта, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Data about the author

Alexander Poprozman,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of management and economics of sport, National university of physical education and sports of Ukraine

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

УДК 658.562

ТРУШ Ю.Л.,
ШТЕПЛА О.М.

Механізм формування та використання майнового потенціалу підприємства

Предмет дослідження – сукупність механізмів формування і використання майнового потенціалу підприємства.

Метою написання **статті** є дослідження окремих теоретичних положень та методичних підходів до формування та використання майнового потенціалу підприємства і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання в умовах ринкової економіки.

Методологія проведення роботи – методи аналізу порівняння та узагальнення. У статті проаналізовано економічний зміст та механізми формування майнового потенціалу підприємства.

Результати роботи – розкрито поняття «потенціал підприємства» та виділено механізми його формування. Розглянуто погляди науковців щодо сутності поняття «майно підприємства». Визначено внутрішні та зовнішні по відношенню до підприємства фактори, що впливають на майновий потенціал. Досліджено економічну сутність майнового потенціалу підприємства та запропоновано визначення цього поняття.

Висновки – досліджено майновий потенціал підприємства як сукупну можливість його ресурсів забезпечувати досягнення намічених результатів діяльності, слід розглядати кожен складову майнового потенціалу не ізольовано саму по собі, а в системі. Лише в процесі взаємодії між собою в єдиній системі, компоненти майнового потенціалу підприємства дозволяють отримати інтегрований ефект, який можна визначити як суму ефектів від функціонування окремих складових частин.

Ключові слова: потенціал, майно, формування, актив, економічна наука.

ТРУШ Ю.Л.,
ШЕТЕЛА О.М.

Механизм формирования и использования имущественного потенциала предприятия

Предмет исследования – совокупность механизмов формирования и использования имущественного потенциала предприятия.

Целью написания **статьи** является исследование отдельных теоретических положений и методических подходов к формированию и использованию имущественного потенциала предприятия и практических рекомендаций по повышению эффективности его использования в условиях рыночной экономики.

Методология проведения работы – методы анализа сравнения и обобщения в статье проанализировано экономическое содержание и механизмы формирования имущественного потенциала предприятия.

Результаты работы – раскрыто понятие «потенциал предприятия» и выделены механизмы его формирования. Рассмотрены взгляды ученых о сущности понятия «имущество предприятия». Определены внутренние и внешние по отношению к предприятию факторы, влияющие на имущественный потенциал. Исследована экономическая сущность имущественного потенциала предприятия и предложено определение этого понятия.

Выводы – исследованы имущественный потенциал предприятия как совокупную возможность его ресурсов обеспечивать достижение намеченных результатов деятельности, следует рассматривать каждую составляющую имущественного потенциала не изолированно саму по себе, а в системе. Только в процессе взаимодействия между собой в единой системе, компоненты имущественного потенциала предприятия позволяют получить интегрированный эффект, который можно определить как сумму эффектов от функционирования отдельных составных частей.

Ключевые слова: потенциал, имущество, формирования, актив, экономическая наука.

TRUSH U.L.,
SHETELA O.M.

The mechanism of formation and use of property potential of the enterprise

Subject of study – set of mechanisms of formation and use of property potential of the enterprise.

The purpose of writing an article is the study of individual theoretical provisions and methodological approaches to the formation and use of property potential of the enterprise and practical recommendations to improve the efficiency of its use in a market economy.

Methodology of work methods of analysis of comparison and generalization in the article the economic content and mechanisms of formation of property potential of the enterprise are analyzed.

Results of work – the concept of «enterprise potential» was revealed and mechanisms for its formation were identified. The views of scientists on the essence of the concept of "enterprise property" are considered. The factors affecting the property potential are determined internally and externally to the enterprise. The economic essence of property potential of the enterprise is investigated and the definition of this concept is proposed.

Conclusions – property potential of the enterprise as a cumulative opportunity of its resources to

achieve the intended results of activity is investigated, each component of property potential should be considered not in isolation by itself, but in the system. Only in the process of interaction with one another in a single system, the components of the property potential of the enterprise allow to obtain an integrated effect, which can be defined as the sum of the effects of the functioning of individual components.

Keywords: *potential, property, formation, asset, economic science.*

Постановка проблеми. Висока ступінь інтенсивності конкуренції на споживчому ринку обумовлює необхідність раціонального формування та ефективного використання майнового потенціалу всіх господарюючих суб'єктів ринку. Ефективність використання майнового потенціалу є найважливішим фактором розвитку підприємства.

Кількісне зростання і структурні зміни майнового потенціалу безпосередньо впливають на всі показники ефективності роботи підприємства. У зв'язку з цим виникає необхідність подальшого наукового дослідження проблем формування та розвитку майнового потенціалу підприємства в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сутності категорії «майно» проводилося багатьма відомими зарубіжними та вітчизняними вченими: К. Векселем, Дж. М. Кейнсом, Д. Б. Кларком, Дж. Локком, К. Марксом, Д. Мілем, Ф. Модільяні, В. Парето, Д. Рікардо, А. Смітом, П. Срафом, Дж. Р. Хіксом, І. Шумпетером.

В сучасних умовах теоретичні та практичні аспекти формування та використання майна та майнового потенціалу підприємства розглядаються в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених.

Серед зарубіжних авторів можна відзначити роботи Е. Альтмана, Ю. Бекхема, Дж. М. Ваховича, А. Дамодарана, Е. Дж. Долана, Т. Коупленда, Т. Коллера, Д. Ліндсея, К. Р. Макконела, П. Самуельсона, Е. Хелферта, Дж.

Предметом дослідження є формування та використання майнового потенціалу підприємства.

Метою статті є дослідження теоретичних положень та методичних підходів до формування і використання майнового потенціалу підприємства і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки при повній самостійності господарюючих суб'єктів, зростання ролі фінансових ресурсів у бізнесі метою кожного підприємства стає стабільно його розвиток. Вартісна оцінка потенціалу, що визначається наявністю активів і

джерел їх фінансування, відповідає вартості наявних ресурсів і являє собою майновий потенціал. Забезпечення власним капіталом майнового потенціалу визначає стійкість фінансового стану підприємства. Наявність майнового потенціалу та ступінь стійкості фінансового середовища, в свою чергу, визначають економічний потенціал підприємства. Неухильне зростання економічного потенціалу сприяє розвитку бізнесу [7, с.48].

Під потенціалом підприємства прийнято розуміти сукупність показників або факторів, що характеризують його силу, джерела, можливості, засоби, запаси, здібності, ресурси і багато інші виробничі резерви, які можуть бути використані в економічній діяльності підприємства. Потенціал будь-якого підприємства має найбільший вплив не тільки на кінцеві результати всякої його діяльності, а й на межі економічного зростання та структурного розвитку всієї організації.

Вибір напрямку в стратегії розвитку потенціалу підприємства залежить в основному від складу, структури та якості наявних економічних ресурсів, рівня конкурентоспроможності вироблених робіт і послуг, існуючого положення на ринку і майбутніх цілей, наприклад, вийти в лідери, закріпитися серед конкурентів, уникнути банкрутства і т.д.

Майновий потенціал входить до складу економічного потенціалу організації являють собою характеристики фінансового становища і фінансових можливостей організації. Другим елементом, що входить до складу економічного потенціалу організації, є фінансовий потенціал.

Фінансовий і майновий потенціали тісно взаємопов'язані. Так, більш раціональна структура майна може призвести до поліпшення фінансового стану організації, і навпаки.

Майновий потенціал характеризується розміром, складом і станом активів, якими володіє і розпоряджається підприємство для досягнення своїх цілей. При аналізі майнового потенціалу розглядаються його оцінка в грошовій формі (фінансова оцінка), представлена в активі балансу.

Величина майнового потенціалу залежить від дії ряду факторів, а його динаміка визначається

досягаються підприємством фінансовими результатами [3].

Слід зазначити, що майновий потенціал – це важливий компонент економічного потенціалу, що складається з трьох частин: основні фонди, оборотні матеріальні засоби (оборотні виробничі фонди та готова продукція), нематеріальна частина (технології, система управління і господарський механізм).

Сучасна економічна наука не дає однозначного визначення поняттю майнового потенціалу організації. Однак, визначення сутності майнового потенціалу є важливою основою для подальших досліджень особливостей його формування, оцінки та використання на підприємстві.

В економічній літературі сьогодні не існує єдиного підходу до визначення сутності та складових майнового потенціалу підприємства, зокрема в роботах багатьох дослідників поняття майнового потенціалу часто ототожнюють з поняттями «майно підприємства», «активи», «капітал підприємства». [8, с.516]

Майновий потенціал являє собою здатність підприємства створювати, накопичувати, зберігати і плідно (адекватно) використовувати матеріальні, нематеріальні, трудові і фінансові ресурси (активи), а також стан і можливості макро- та мікрорівня навколишнього бізнес-середовища для забезпечення конкурентоспроможної діяльності та функціонування в умовах сучасної економіки. Проаналізувавши дане визначення, можна відзначити, що в майновий потенціал підприємства можна виділити дві основні сторони:

- об'єктивну, яка включає в себе всю сукупність матеріальних, нематеріальних, фінансових і трудових ресурсів для виробництва товару;

- суб'єктивну, яка включає в себе здатність працівників підприємства використовувати ресурси з максимальною віддачею [5, с.41].

Основними елементами майнового потенціалу є виробничі (майнові) фонди і технології, які або вже є в наявності і будуть залучені і використані при виробництві, або джерела придбання виробничих фондів. Також варто відзначити, що він включає в себе сукупність виробничого, тобто технічного та фінансового субпотенціалів.

Ці обидві сторони фінансового стану підприємства взаємопов'язані, таким чином, нерациональна структура майна, його неякісний склад здатні привести підприємство до погіршення фінансового положення і навпаки [1, с.27].

Майновий потенціал підприємства в умовах ринку не є абсолютною характеристикою, так як його існування безпосередньо залежить від стану макроекономіки, конкурентоспроможності даної галузі виробництва і конкурентного середовища. В сучасних ринкових умовах трансформація майнового потенціалу досліджується як зміна елементного складу активів муніципальної власності під впливом суб'єктивних і об'єктивних чинників.

На думку багатьох авторів сучасної економіки, підприємство прийнято розглядати як відкритую операційну систему, враховуючи, що в процесі його формування і використання воно повинно досліджуватися як складна соціально-економічна система з багатогранною структурою активів і відносин її елементів.

Отже, вивчення майнового потенціалу організації необхідно здійснювати у відповідності з двома основними напрямками: вивчення генетичних сторін системи (формування майнового потенціалу: накопичення і розподіл ресурсної підтримки) і вивчення функціональних сторін системи (безпосереднього процесу розвитку майнового потенціалу: структурування та використання майнового потенціалу).

Таким чином, можна узагальнити і представити майновий потенціал як базову функціональну підсистему, яка здатна забезпечувати ефективне функціонування всіх складових і реалізувати цілі і завдання системи в цілому. Соціально-економічну систему можна визначити, як сукупність ресурсів з обов'язковою і домінуючою участю людського фактора, об'єднаних для досягнення певної мети економічного характеру, організованих належним чином і діючих як єдине ціле» [6]. В рамках системного походу виділяються основні характеристики, які притаманні майновому потенціалу підприємства [3]:

- системна єдність, яка дозволяє вивчати, аналізувати і оцінювати майновий потенціал, як єдине ціле;
- висока динамічність;
- взаємозамінність і взаємообумовленість елементів – відображають альтернативність використання в цілях розвитку організації;
- інноваційність, яка дозволяє відображати вплив перетворень в структурі потенціалу на результати діяльності організації.

Майновий потенціал підприємства є цілісною системою, яка охоплює сукупність підсистем і їх взаємозв'язки, які створюють нові характе-

ристики і можливості. Сутність майнового потенціалу організації визначається як сукупність ресурсів, які контролюються організацією в результаті минулих дій, функціонують у матеріальній, нематеріальній та фінансовій формах, в процесі використання яких підприємство очікує отримати економічну вигоду в майбутньому як результат господарської діяльності у формі чистого доходу, додаткової вартості і чистого прибутку [4, с.212].

Майновий потенціал характеризується величиною, складом та станом активів (перш за все довгострокових), якими володіє і розпоряджається підприємство для досягнення своєї мети [3].

Майновий потенціал характеризується складом і станом активів, якими володіє і розпоряджається підприємство для досягнення своїх цілей. При аналізі майнового потенціалу розглядаються не предметно-речові або функціональні характеристики, а його оцінка в грошовій формі, що представлена в активі балансу. Величина майнового потенціалу залежить від дії ряду факторів, а його динаміка визначається, перш за все фінансовими результатами, які досягаються підприємством.

Збільшення майнового потенціалу в окремих випадках не додає підприємству впевненості в майбутньому, а, навпаки, підвищує ризик банкрутства, наприклад збільшення дебіторської заборгованості. Тоді як поліпшення стійкості фінансового положення знижує залежність підприємства від позикових джерел і забезпечує можливість подальшого розвитку. Слід зазначити, що вплив зовнішнього середовища може виявитися істотним. Зовнішнє середовище вносить свої корективи в оцінку потенціалу підприємства, і при прийнятті управлінських рішень з використання наявних ресурсів і виявлених резервів необхідно враховувати можливості підприємства як відкритої соціально-економічної системи. [6, с.53]

Зазначимо, що конкуренти, надаючи комплексний вплив на функціонування підприємства, на умови формування зовнішніх економічних ресурсів, що споживаються підприємством, і на переваги споживачів, також є атрибутом зовнішнього середовища.

На наш погляд, одним з факторів, що впливають на формування структури майнового потенціалу, є галузева приналежність підприємства. З іншого боку, багато інших факторів, таких як масштаб організації, територіальне розташування, етап життєвого циклу різних систем ор-

ганізації, сезонна складова, мотивація персоналу до досягнення тих чи інших цілей і підцілей організації справляють істотний вплив на значущість тих чи інших складових майнового потенціалу.

Завдання економістів-аналітиків розставити пріоритети в структурі майнового потенціалу організації і, по можливості, дати їм адекватну оцінку для допомоги керівництву у виконанні головної місії підприємства. Таким чином, зовнішнє середовище впливає на цілі діяльності, процес і умови діяльності, ресурси, які споживаються в процесі діяльності, і власне, результат формування і використання майнового потенціалу, особливо на початковому етапі функціонування підприємства, а також в умовах динамічного, насиченого і перенасиченого ринку.

Висновки

Всі визначення майнового потенціалу підприємства, що існують на даний момент, не включають мобілізацію можливостей організації і тим самим звужують сутність даного поняття.

Майно, як важлива економічна категорія, яка виступає одним з основних умов функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта. Дослідження даної категорії дало нам можливість виявити властиві їй основні ознаки: матеріальний об'єкт (річ) або їх сукупність; приналежність кому чому-небудь; сукупність майнових прав або прав і обов'язків, під якими слід розуміти сукупність матеріальних цінностей, майнових прав та обов'язків, що належать фізичній або юридичній особі.

Досліджуючи майновий потенціал підприємства як сукупну можливість його ресурсів забезпечувати досягнення намічених результатів діяльності, слід розглядати кожну складову майнового потенціалу не ізольовано саму по собі, а в системі. Лише взаємодіючи між собою в єдиній системі, компоненти майнового потенціалу підприємства дозволяють отримати інтегрований ефект, який можна визначити як суму ефектів від функціонування окремих складових частин. Майновий потенціал підприємства зумовлений не тільки обсягом ресурсів, а також їх якістю, структурою, ступенем збалансованості складових, раціональністю використання. Поліпшення якісного складу ресурсів підвищує наявний потенціал без збільшення їх обсягу. У процесі свого розвитку майновий потенціал підприємств може збільшуватися або зменшуватися. Останнє відбувається в тих випадках, коли зменшуються власні ресурси підпри-

ємства внаслідок відтоку зайнятих, скорочення надходжень матеріальних ресурсів, вибуття основних фондів, не компенсуються їх відновленням.

Список використаних джерел

1. Бугай В.З., Горбунова А.В., Ключева Ю.В. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 1. С. 27–33.

2. Волков А.И. Управление имуществом потенциалом машиностроительных предприятий на основе стоимостного подхода: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. Институт управление, бизнеса и технологий. М., 2011. 24 с.

3. Гончар О. І. Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції : дисертація на здобут. наук. ступеня докт. экон. наук / О. І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 448 с.

4. Денисюк О.Г. Имущественный потенциал предприятия: сущность, создания, управления: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.04. Укр. нац. гос.ун–т продуктивности АПК. К., 2014. 21 с.

5. Добыкина О.К., Рыжиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотко М.Е., Герасимов А.А. Потенциал организации: формирование и оценка: учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 2015. 208 с.

6. Жилінська Л. О. Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства / Л. О. Жилінська // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 9–10. – С. 53–56.

7. Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств / С. Іщук // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 48–56.

8. Штимер Л.Т. Теоретичні аспекти економічної сутності категорії «потенціал матеріальних ресурсів підприємства». Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2011. Вип. 8(29). Ч. 1. С. 516–522.

References

1. Bugaj V.Z., Gorbunova A.V., Klyucheva Yu.V. Teoretychni osnovy' formuvannya potencialu pidpry'emctva. Visnyk Zaporizkogo nacional'nogo univertsytetu. 2011. # 1. С. 27–33.

2. Volkov A.Y'. Upravleny'e y'mushhectvennym potentsyalom mashynostroitel'nykh predpryatyj' na osnove stoy'mochnogo podxoda: avtoref. dy's. kand. ekon. nauk: 08.00.05. Y'ncty'tut upravleny'e, by'zneca y' technology'. M., 2011. 24 с.

3. Gonchar O. I. Upravlinnya potencialom pidpry'emctva za umov yevrointegraciyi : dy'certaciya na zdobut. nauk. stupenya dokt. ekon. nauk / O. I. Gonchar. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 448 с.

4. Deny'syuk O.G. Y'mushhectvennyj potentsyal predpry'aty'ya: cushhnoct', cozdany'ya, upravleny'ya: avtoref. dy's. kand. ekon. nauk: 08.00.04. Ukr. nacz. gos. un–t produkty'vnocty' APK. K., 2014. 21 с.

5. Добыку'на О.К., Рызhy'kov V.С., Кас'янюк С.В., Кокот'ко М.Е., Герасу'мов А.А. Potency'al organy'zacy'y': formy'rovany'e y' ocenka: uchebnoe posoby'e. K.: Centr uchebnoj ly'teratury, 2015. 208 с.

6. Zhy'linc'ka L.O. Ocnovni pidxody' do ocinky' ekonomichnogo potencialu pidpry'emctva / L. O. Zhy'linc'ka // Ekonomichnyj chasopy's – XXI. – 2012. – # 9–10. – С. 53–56.

7. Ishhuk С. Konceptual'ni zacady' formuvannya ta rozvy'tku vy'robn'y'chogo potencialu promy'clovy'x pidpry'emctv / С. Ishhuk // Regional'na ekonomika. – 2010. – # 3. – С. 48–56.

8. Shty'mer L.T. Teorety'chni aspekty' ekonomichnoyi cutnocti kategoriyi «potencial material'ny'x recurciv pidpry'emctva». Ekonomichni nauky'. Seriya «Oblik i finansy'». 2011. Vy'p. 8(29). Ch. 1. С. 516–522

Дані про авторів

Труш Юлія Леонідівна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: yuliya633@ukr.net

Шетела Олена Михайлівна,

магістр, спеціальність Економіка, кафедра економіки і права, Національний Університет харчових технологій

e-mail: lena6611@ukr.net

Данные об авторах

Труш Юлия Леонидовна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: yuliya633@ukr.net

Шетела Елена Михайловна,

магистр, специальность Экономика, кафедра экономики и права, Национальный Университет пищевых технологий

e-mail: lena6611@ukr.net

Data about authors

Julia Trush,

Ph.D., associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: yuliya633@ukr.net

Olena Shetela,

Master's Degree, Economics, Department of Economics and Law, National University of Food Technology

e-mail: lena6611@ukr.net